

РАЗДЕЛ 1

**Конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право; финансовое право**

**УДК 352.075
DOI**

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

**ГОРЯЧЕВА Е.А.,
канд. экон. наук, доцент кафедры теории
управления и государственного
администрирования
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье исследованы особенности развития местного самоуправления в городах на современном этапе. Проведен анализ конституционных основ местного самоуправления в Донецкой Народной Республике. Рассмотрены основные составляющие политического управления городом. Проанализирован опыт зарубежных стран в части лучших практик местного самоуправления.

Ключевые слова: местное самоуправление; муниципальное право; конституционно-правовой статус города; городское самоуправление; правовое государство

CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF LOCAL SELF- GOVERNMENT IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

**GORYACHEVA E.A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of Theory of
Management and Public Administration
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article examines the features of the development of local self-government in cities at the present stage. The analysis of the constitutional foundations of local self-government in the Donetsk People's Republic is carried out. The main components of

the political management of the city are considered. The experience of foreign countries in terms of the best practices of local self-government is analyzed.

Keywords: local self-government; municipal law; constitutional and legal status of the city; city self-government; legal state

Актуальность и постановка задачи. В условиях становления Донецкой Народной Республики как правового, демократического, социального государства, где одним из главных институтов власти является местное самоуправление, возрастает значение научных разработок, посвященных вопросам повышения эффективности и демократизации управления, организации и функционирования территориальных общин и органов, которые они образуют. Общественные отношения, связанные с осуществлением местного самоуправления в городах, являются важнейшей составляющей городской жизни как предмета правового регулирования. Определение понятия и особенностей местного самоуправления на уровне городов, выделение его интегрирующих признаков и элементов имеет важное теоретико-практическое значение в реализации приоритетного направления социально-экономической политики ДНР относительно комплексного развития соответствующих территорий. Сегодня вполне очевидным становится то, что система местного самоуправления должна быть возрождена на новой основе и стать одним из фундаментальных принципов строительства отечественных институтов демократии. Эффективное функционирование местного самоуправления в любой стране невозможно без правового обеспечения условий соответствующей деятельности.

Одним из основных направлений конституционного реформирования является определение четкой и обоснованной местной политики, которая опирается на результаты исследований современных тенденций, перспектив и последствий урбанизации. Причем в основе этой политики должно быть заложено представление о городе как целостной социально-экономической системе, требующей четкого правового статуса.

Актуальность темы исследования местного самоуправления, как общественно-политического и правового явления, обусловлена глобальными социально-политическими процессами, характеризующимися становлением новых форм самоорганизации и самоуправления в обществе.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретической

основой работы послужили научные разработки отечественных и зарубежных авторов, среди которых: Ю.Ю. Бальций, В.И. Борденюк, О.В. Батанов, Н.С. Бондарь, В.Д. Волков, М.П. Воронов, Р.К. Давыдов, И.В. Дробуш, В.С. Журавский, В.М. Кампо, С.В. Кивалов, Д.А. Кокорев, М.И. Корниенко, В.В. Кравченко, В.С. Куйбида, А.Р. Крусян, П.М. Любченко, Р.Т. Лютфалиев, О.Ю. Лялюк, Н.В. Мишина, М.П. Орзих, О.С. Орловский, Б.А. Пережняк, В.Ф. Погорелко, О.В. Приешкина, М.О. Пухтинский, С.Е. Саханенко, П.М. Ткачук, Ю.М. Тодика, А.В. Томилов, О.Ф. Фрицкий, Ю.О. Фрицкий, М.П. Хонда, В.М. Шаповал, Ю.С. Шемшученко, В.М. Шкабаро и др.

Целью статьи является выявление предпосылок становления основ местного самоуправления в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. Исторический опыт свидетельствует, что в кризисных условиях лучшие шансы на развитие имеют города, которые наделены достаточной самостоятельностью для формирования системы управления, основанной на самоуправленческих началах. Поэтому исследование особенностей развития местного самоуправления в городах на современном этапе имеет важное теоретическое и практическое значение для Донецкой Народной Республики.

Проблемы практической реализации местного самоуправления в городах ДНР неразрывно связаны с теоретическим осмыслением феномена местного самоуправления, поскольку как законодательство, так и правоприменительная практика должны иметь соответствующее теоретико-методологическое обоснование. С этой целью используется доктринальный подход, который предполагает анализ представлений теоретиков и практиков местного самоуправления [1, с. 9].

Природа местного самоуправления, как объекта исследования, обуславливает необходимость применения междисциплинарного подхода к анализу функционирования самоуправления на уровне городов, что предполагает изучение историко-правовых, доктринальных, сравнительных, формально-юридических, международно-правовых аспектов местного самоуправления. Весь массив научной литературы по проблематике местного самоуправления можно разделить на три группы: дореволюционная литература, литература советского периода и современные работы.

В течение многих лет философы, историки, юристы, политологи, социологи и другие ученые пытались изучить и проанализировать феномен города, выяснить причины возникновения этого социально-политического, экономического и правового явления, определить его правовой статус. В политико-правовой теории встречаются различные концепции этого явления, которые отражают процесс становления и развития городов, эволюцию управления и процессы самоуправления в городах.

В дореволюционный период предметом специального изучения в работах ученых, проблема местного самоуправления возникает лишь с середины XIX века. Следует отметить, что большинство исследователей местного самоуправления этого периода рассматривали его сквозь призму правительственной политики, изучали правовое положение городского населения и системы местного самоуправления исключительно на основе законодательства, сосредоточивались на определении сущности понятия «самоуправление», ставили вопрос о пределах компетенции органов местного самоуправления и взаимоотношения с центральной властью [2, с. 21].

Усилиями сторонников в юриспруденции фактически был определен путь к признанию единства общего и особенного в познании местного самоуправления. Б.М. Чичерин определил самоуправление, как общину, которая представляет собой союз местных жителей во имя реализации общих интересов, обратил особое внимание на обоснование как общих интересов, так и интересов жителей конкретной местности. М.М. Коркунов считал, что местное самоуправление необходимо рассматривать, с одной стороны, как проявление системы подчиненного управления в пределах осуществления государственной власти, с другой стороны, он не отрицал и особенностей местного самоуправления, которое в определенной степени самостоятельно представляет интересы местного общества.

Особенности развития местного самоуправления исследовали выдающиеся ученые, которые были в основном приверженцами государственной теории местного самоуправления. Так, М. Драгоманов, основой концепции которого были «свободная община», свободные договорные отношения между общинами и землями, местное самоуправление (автономия городов), построенные на принципах локальной демократии,

децентрализации и дебюрократизации государства при полном признании самоуправляемых единиц (общин, волостей, уездов, земель), каждая из которых имеет самостоятельность в отношении других самоуправ, считал самоуправление основой движения к справедливости.

В течение 30-х годов XX века появляются фундаментальные исследования выдающихся социологов и философов, в которых главное внимание уделяется городу как особому миру социальных, экономических, технико-организационных, а также правовых отношений, исследованы различные аспекты становления и развития городов, городского образа жизни, соотношение города и сельских населенных пунктов. Так, в трудах А. Смита и М. Вебера определяющим фактором возникновения городов признается развитие рыночных отношений. А. Смит подчеркивал тот факт, что города образовались в результате разделения труда, а поскольку возможность обмена приводит к разделению труда, мера последней всегда должна быть ограничена этой возможностью обмена, или, иначе говоря, размерами рынка. По мнению М. Вебера, необходимым признаком города следует считать «рынок», наличие регулярного товарообмена внутри поселения в качестве существенной составляющей доходов и удовлетворения потребностей населения.

Анализ политико-экономических и правовых аспектов местного самоуправления был осуществлен в работах Л.А. Велихова и Ю. Панейко [3, с. 18].

Определяя критерии отграничения одних административно-территориальных единиц от других, Л.А. Велихов считал, что «все финансовые расчеты и технические наставления, начиная от типов планирования, строительства, освещения, средств сообщения и, наконец, социальной политики, а также жилищное обеспечение, оздоровление и их определение будут в значительной степени изменяться в зависимости от размеров и назначения соответствующей административно-территориальной единицы». Соглашаясь с тем, что возможности управления и защиты очень часто зависят от количества жителей в населенном пункте, следует подчеркнуть определенную ограниченность такого подхода, который не учитывает социальные, экономические, этнические, религиозные и другие характеристики населения.

Обосновывая двойную природу происхождения местного самоуправления, Ю. Панейко, утверждал, что «...самоуправление является децентрализованной государственной администрацией, которая опирается на предписания закона, выполняется локальными органами, которые иерархически не подчинены другим органам и являются самостоятельными в рамках закона и всеобщего правового порядка», что, по мнению сторонников этой концепции, подтверждают противоречия, связанные с двойным происхождением власти любого территориального образования.

Важным направлением исследования природы местного самоуправления является историко-правовой анализ зарождения и развития городов и местного самоуправления. Исследуя процесс зарождения и развития статуса городов, современные исследователи отмечают вопросы, требующие основательного изучения: исторические аспекты правового регулирования взаимоотношений между городом и высшими органами государственной власти, специфика правового статуса города и городского населения в разные исторические периоды. Как отмечает О.А. Гавриленко, обращение к античной философии свидетельствует, что для древнегреческих мыслителей природа полиса, античной политики, образовавшаяся на относительно небольшом пространстве, где население насчитывало в среднем 40-50 тыс. человек, имманентно была примером жизнедеятельности местного сообщества. Современные исследователи в таком полисе находят прообраз, аналогию и реальное воплощение организационных принципов местного самоуправления. Структура органов власти Херсонеса, Ольвии, Тиры, Боспорского государства в своей основе была подобна той, что сформировалась в других эллинских полисах того времени, но в то же время имела ряд важных специфических черт, в частности, эти государства являлись первыми из тех, которые имели выборный (но иногда также и такой, который определялся по жребию), полупрофессиональный и специализированный по отраслям управления государственный аппарат. Классический полис, который преодолел локализм родов и общин, показав возможности местного самоуправления, свидетельствовал, о том, что в его недрах возникли предпосылки перехода к государственности с административно-территориальным управлением на новой основе, тем самым местная община, выступая одновременно естественным и

искусственным образованием, хранила в себе признаки и социальной общности, и политического союза.

Значительное место среди современных направлений историко-правовых исследований занимает институт магдебургского права. Некоторые аспекты предмета диссертации анализируются отечественными историками и правоведами в процессе исследования истоков местного самоуправления в украинских губерниях в составе Российской империи. В этих работах без акцентирования внимания на последствия внедрения законоположений и работы самоуправляющихся структур утверждается, что воплощением в жизнь Грамоты завершено унификацию самоуправления в городах, а Положением 1870 г. оставлен глубокий след либерализма при реформировании монархии в конституционную республику. Появился ряд диссертационных и монографических исследований, в которых изучается практика формирования самоуправляемых структур, социальный состав гласных, направления деятельности, механизмы взаимодействия выборных управлений с государственной администрацией [4, с. 11].

В советское время проблемы местного самоуправления изучались с позиций советской государственности, исходя из того, что идея местного самоуправления связывалась с Советами, которые были органами государственной власти на местах.

В советской исторической литературе долгое время не хватало специальных трудов по историографии городов. Характерное для российской, и в том числе украинской буржуазной науки, пренебрежение историей городов было связано с распространенным в дореволюционной историографии взглядом на историю украинского и российского народов, как на такую, которая развивалась каким-то своим, особым путем. Согласно этой теории, украинские города рассматривались как нечто неполноценное, отличное от настоящих европейских городов. В целом советская историография городского самоуправления незначительна по объему, методологически ограничена и преимущественно не представляет значительного научного интереса. Но ряд научных работ, в которых изучены отдельные аспекты проблемы местного самоуправления, в частности, подготовка реформ местного самоуправления, особенности избирательной системы, функции городских самоуправляющихся структур могут быть использованы

и сегодня, с позиций изучения положительного исторического опыта. Так, в монографии П. Зайончковского рассмотрены организационно-правовые основы подготовки закона о городском общественном самоуправлении от 1892 г. в России.

В исследованиях В.А. Нардеповой освещается местная политика государства, а также проанализирован городской избирательный процесс в империи по Городским положениям 1870 и 1892 гг. и сословный состав общественных управлений. В ряде научных трудов освещен процесс становления и функционирования городского самоуправления на примере отдельных городов. Достаточно интересной является монография В.Д. Волкова, в которой было впервые предложено использование категории статуса города как административно-территориальной единицы и проанализированы составляющие этого статуса, а также проблемы его реализации.

В современной научной литературе есть отдельные труды, касающиеся проблематики диссертационного исследования и содержащие различные теоретические подходы к сфере осуществления местного самоуправления, организационно-правовых основ местного самоуправления.

Ряд публикаций посвящен исследованию организации управления конкретных городов, в частности, городов Киева и Севастополя, больших, средних, малых монофункциональных городов.

Город, как целостная социально-правовая система в общественно-политических науках, рассматривается как феномен современного общественного развития, составляющая административно-территориального устройства, сложная общественно-управленческая система. Так, В.М. Бабаевым осуществлен концептуальный анализ средств и механизмов повышения эффективности управления большим городом, а также феномена большого города как сложной социально-экономической системы; раскрывается содержание и предлагаются действенные механизмы реального решения основного противоречия в управлении мегаполисом; анализируется система нормативно-методического и документального обеспечения местного управления.

В диссертации и монографии С.Е. Саханенко, в частности, определены основные составляющие политического управления

городом – территориальная община, представительные и исполнительные органы местного самоуправления, политические партии и общественные объединения, СМИ, институт лидерства на городском уровне; сформированы основные подходы политического управления городом в условиях самоуправления – политико-стратегический подход, лоббизм, нормативное регулирование, связи с общественностью, консультирование.

Важным направлением исследования местного самоуправления является анализ особенностей построения системы управления городами с районным делением, а также проблемы правового регулирования развития городских агломераций и пригородных зон крупных городов.

Первой монографической работой, которая посвящена анализу конституционно-правовых основ местного самоуправления, была диссертация В.С. Куйбиды, в которой проблема местного самоуправления раскрыта путем выявления особенностей конституционно-правового статуса городов областного значения, что, по мнению ученого, значительным образом влияет на организацию и осуществление местного самоуправления в этих городах. Достаточно близкими к предмету диссертационного исследования являются научные труды, посвященные вопросам конституционно-правового статуса города.

В диссертации В.М. Шкабаро проанализировано национальное законодательство, определено конституционно-правовой статус города, акты местной власти и международно-правовые стандарты организации и развития города и городской демократии, в частности, указано, что сущность конституционно-правового статуса города оптимально раскрывается исключительно в механизме урегулированных нормами права общественных отношений города с человеком, государством, органами государственной власти, органами и должностными лицами местного самоуправления и международным сообществом, в результате которых город приобретает определенные права и обязанности, возникающие как естественно, так и на основании государственных законодательных актов и актов местного самоуправления [5, с. 25].

Решению многочисленных проблем местного самоуправления городов будет способствовать изучение и использование мирового опыта ведущих европейских стран, где городское самоуправление

существует уже не одно столетие. С целью заимствования лучших практик местного самоуправления, внедрения инновационных технологий современными исследователями изучается опыт зарубежных городов. По хронологии исследований местного самоуправления следует выделить три периода, в течение которых наблюдался повышенный интерес к анализу различных аспектов местного самоуправления: [6]

- 1) дореволюционный (до октября 1917);
- 2) советский (октябрь 1917 г. – начало 90-х гг. прошлого века);
- 3) современный (с начала 90-х гг. прошлого века до настоящего времени).

Дополнительным критерием этой периодизации является различие в теоретических подходах и методологических принципах ученых при проведении исследований.

Конституционные нормы обладают высшей юридической силой относительно других законодательных актов любого уровня. В сводном виде основные положения Конституции Донецкой Народной Республики по вопросам местного самоуправления представлены в табл. 1.

Таблица 1

**Конституционные основы местного самоуправления
Донецкой Народной Республики**

№ пор.	Предмет регулирования	№ статей	Содержание конституционных норм
1	2	3	4
Глава I. Основы конституционного строя			
1	Статус местного самоуправления	2 п.2	Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления
2		8	В Донецкой Народной Республике признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти
3	Муниципальная собственность	5 п.1	В Донецкой Народной Республике признаются и равным образом защищаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности
Глава II. Защита прав и свобод человека и гражданина			
1	Основные права и свободы	12 п.3	Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием

Продолжение табл. 1

1	2	3	4
		17 п.2	Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом
		25 п.2	Право граждан избирать и быть избранными в органы местного самоуправления
		26	Граждане Донецкой Народной Республики имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления
2	Право на жилье	33 п.2	Органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилье
		33 п.3	Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами
3	Право на медицинскую помощь	34 п.1	Медицинская помощь в муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений
4	Право на образование	36 п.2	Гарантия общедоступного и бесплатного дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях
		36 п.3	Право на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в муниципальном образовательном учреждении и на предприятии
5	Судебная защита прав и свобод	39 п.2	Решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления могут быть обжалованы в суде
Глава VIII. Местное самоуправление			
1	Сфера деятельности	82 п. 1	В Донецкой Народной Республике признается и гарантируется местное самоуправление
		82 п.2	Местное самоуправление в ДНР обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью
2	Форма осуществления	82 п.3	Местное управление осуществляется гражданами путем референдума, выборов и других форм прямого волеизъявления через выборные и другие органы местного самоуправления
		82 п.4	Органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти ДНР
3	Полномочия и порядок деятельности	83	Организация местного самоуправления в ДНР, полномочия и порядок деятельности органов местного самоуправления определяются законом ДНР

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок. Несмотря на значительный массив специальной литературы, посвященной вопросам становления и развития городов, специальных работ, в которых исследовалось бы местное самоуправление в целом, его становление и развитие нет, что, с одной стороны, является проявлением сложности и многогранности феномена городского самоуправления, а с другой – подтверждает актуальность и широту исследовательского проблемного поля. В юридической науке не сложилось единого мнения относительно местного самоуправления как феномена общественного бытия, что предопределяет необходимость применения междисциплинарного подхода к анализу природы и функционирования самоуправления на уровне городов.

Формирование правовой базы местного самоуправления основывается на разграничении полномочий между уровнем власти и соподчиненности правовых норм. Поскольку установление общих принципов организации местного самоуправления является, согласно Конституции, предметом совместного ведения ДНР и ее субъектов, оно предполагает издание законов и принятие в соответствии с ними иных нормативных правовых актов субъектов ДНР. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления позволяют конкретизировать положения законов относительно местных условий, но они не способны противоречить Конституции и законам ДНР.

Правовая база местного самоуправления находится на стадии формирования. Однако в системе правовых знаний уже выделилась особая отрасль права – муниципальное право. Оно регулирует правовые отношения, которые возникают в процессе организации и деятельности местного самоуправления. Это комплексная отрасль права, которая появилась с конца нескольких отраслей: конституционного права, административного права, финансового права, земельного права, экологического права и других отраслей права. Комплексный характер муниципального права отражает многогранный характер муниципальной деятельности.

Список использованных источников

1. Зотов, В. Б. Система муниципального управления / В.Б. Зотов. – СПб. : Питер пресс, 2021. – 556 с.
2. Бабук, Р. Д. Современные проблемы местного управления / Р.Д. Бабук. – М. : ЭКСМО, 2018. – 52 с.

3. Никитин, А. М. Муниципальное право: учебник / А.М. Никитин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 439 с.

4. Шумянкova, Н. В. Муниципальное управление: учебник / Н.В. Шумянкova. – М. : Экзамен, 2020. – 640 с.

5. Кобилев, А. Г. Муниципальное управление и социальное планирование в муниципальном хозяйстве / А.Г. Кобилев. – Ростов-н/Д. : Феникс, 2019. – 608 с.

6. Щугрина, Е. С. Контрольный орган муниципального образования / Е.С. Щугрина // Росс. юрид. журнал. – 2019. – №4. – С. 124-127.

УДК 342.25

DOI

ВЛИЯНИЕ ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА СТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

**МИХАЛЬЧЕНКО Я.В.,
старший преподаватель кафедры
административного права,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье проводится анализ муниципального управления на этапе становления местного самоуправления в Донецкой Народной Республике, дается оценка влияния организационного и правового механизмов, с учетом опыта Российской Федерации (на примере Ростовской области), исследуются критерии и показатели, позволяющие оценить эффективность муниципального управления, а также выявить пробелы и недостатки. В результате исследования предложена модель построения классификационной таблицы для оценки эффективности организационного и правового механизмов муниципального управления.

***Ключевые слова:** муниципальное управление, органы местного самоуправления, механизмы муниципального управления, организационный механизм управления, правовой механизм муниципального управления, органы муниципальной власти, муниципальное образование, представительные органы местного самоуправления, исполнительные органы местного самоуправления, система органов муниципальной власти*